

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятлова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоалим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК 616.8:616-036.86

Уринов Мусо Болтаевич
Парманов Ойбек Худойназарович
Бухарский государственный медицинский институт

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143887>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Изучить распространенность и структуру стато-динамических нарушений у пожилых пациентов по данным обращаемости и госпитализации в неврологическую клинику.

Материалы и методы: 1450 пожилых пациентов, из них 641 (44,2%) пациент имели локомоторный синдром (жалобы на нарушения равновесия, походки, координации движений, дрожание и гиперкинезы) (рис.3.1). Средний возраст пациентов с СДН составил 68,5±9,3 лет.

Результаты: ХИМ различных стадий имеет значительное влияние на выраженность нарушений равновесия и походки у пациентов. У пациентов с 1 стадией ХИМ стато-динамических нарушений не выявлено, что может свидетельствовать о малозаметности проявлений заболевания на ранних стадиях. Напротив, на более поздних стадиях заболевания, особенно при 3 стадии, нарушения походки и равновесия становятся выраженными и значительно ухудшают способность пациентов к самостоятельному передвижению. **Вывод:** стато-динамические нарушения являются частыми и значимыми у пожилых пациентов, особенно с хронической ишемией мозга. Они включают нарушения равновесия, походки и координации движений. Сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, играют ключевую роль в развитии этих нарушений.

Ключевые слова: Статодинамические нарушения, тест Tinetti, ХИМ

Urinov Muso Boltaevich
Parmanov Oybek Khudoinazarovich
Bukhara State Medical Institute

PREVALENCE AND STRUCTURE OF STATIC-DYNAMIC DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS

ANNOTATION

The purpose of the study. To study the prevalence and structure of static and dynamic disorders in elderly patients according to the data of treatment and hospitalization in a neurological clinic.

Materials and methods: 1,450 elderly patients, of whom 641 (44.2%) patients had locomotor syndrome (complaints of balance disorders, gait, coordination of movements, trembling and hyperkineses) (Fig.3.1). The average age of patients with SDN was 68.5±9.3 years.

Results: ChCI of various stages has a significant effect on the severity of balance and gait disorders in patients. No static-dynamic disorders were detected in patients with stage 1 of ChCI, which may indicate that the manifestations of the disease are inconspicuous in the early stages. On the contrary, in the later stages of the disease, especially in stage 3, gait and balance disorders become pronounced and significantly impair the ability of patients to move independently.

Conclusion: static-dynamic disorders are frequent and significant in elderly patients, especially with chronic cerebral ischemia. These include balance, gait, and movement coordination disorders. Concomitant diseases such as hypertension, diabetes mellitus, and cardiovascular diseases play a key role in the development of these disorders.

Keywords: Statodynamic disorders, Tinetti test, ChCI

Актуальность. Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году количество людей старше 60 лет составило более 1 миллиард, и к 2050 году эта цифра удвоится. С возрастом у пациентов возникает значительное увеличение риска развития стато-динамических нарушений, что обуславливает ухудшение качества жизни пожилых людей. Нарушения равновесия и походки приводят к повышенному числу падений, травм, инвалидности и частым госпитализациям в старшей возрастной группе, что делает эту проблему актуальной для здравоохранения (Smith et al., 2020; Maki et al., 2021). В пожилом возрасте стато-динамические расстройства являются

следствием множества факторов, включая изменения в мышечной и нервной системах, возрастные изменения в сердечно-сосудистой системе, а также наличие сопутствующих заболеваний, таких как хроническая ишемия миокарда, артериальная гипертония, сахарный диабет, что делает диагностику и лечение данной патологии сложной задачей (Tinetti, 2019; Shumway-Cook et al., 2017).

Материалы и методы: 1450 пожилых пациентов, из них 641 (44,2%) пациент имели локомоторный синдром (жалобы на нарушения равновесия, походки, координации движений,

дрожание и гиперкинезы) (рис.3.1). Средний возраст пациентов с СДН составил 68,5±9,3 лет.

Результаты: В данной подглаве проведен анализ частоты и структуры стато-динамических нарушений у пожилых пациентов, поступивших в неврологическое отделение ЦОБ города Навои.

Рисунок 1. Распространенность статодинамических нарушений (СДН) у пожилых пациентов.

Как говорилось на 1-м этапе исследования было сделано сплошное когортное исследование, в период с января 2019 г. по декабрь 2023 г. За этот период в центральную областную больницу (ЦОБ) города Навои поступило 1450 пожилых пациентов, из них 641 (44,2%) пациент имели локомоторный синдром (жалобы на нарушения равновесия, походки, координации движений,

дрожание и гиперкинезы) (рис.1). Средний возраст пациентов с СДН составил 68,5±9,3 лет.

Анализ данных показал, что среди пациентов пожилого и старческого возраста наиболее часто встречаются следующие типы стато-динамических нарушений (табл 1).

Таблица 1.

Частота и структура стато-динамических нарушений у пожилых пациентов

Тип нарушения	Мужчины (n=292)		Женщины (n=349)		Всего (n=641)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Нарушения равновесия	169	57,90%	207	59,30%	376	58,70%
Снижение двигательной активности	125	42,80%	146	41,90%	271	42,30%
Нарушение координации движений	106	36,30%	122	35,00%	228	35,60%
Тремор и гиперкинезы	82	28,10%	94	26,90%	176	27,40%

Как видно из таблицы 1, нарушения равновесия — наблюдаются у 58,7% пациентов, что является основным фактором риска падений и связанных с ними травм. Снижение двигательной активности — встречается у 42,3% пациентов и связано с развитием общей слабости, а также с когнитивными расстройствами, характерными для ХИМ. Нарушение координации движений — выявлено у 35,6% пациентов, что свидетельствует о повреждениях двигательных функций, особенно у людей старшего возраста. Тремор и другие гиперкинезы — встречаются у 27,4% пациентов, что может быть связано с нейродегенеративными процессами, осложняющими ХИМ. Два

или несколько видов локомоторных нарушений часто встречались в сочетании у одного пациента.

641 пациент с СДН были распределены по стадиям ХИМ следующим образом: 1 стадия — 45 человек (7,0%), 2 стадия — 369 человек (57,5%), 3 стадия — 227 человек (35,4%).

Для оценки нарушений равновесия и походки использовались следующие методы: Тест на нарушение равновесия, включающий проверку на способность стоять на одной ноге и другие функциональные тесты. Оценка походки с помощью шкалы Tinetti, которая используется для измерения степени нарушений ходьбы.

Рисунок 2. Влияние прогрессирования ХИМ на выраженность нарушений равновесия и походки у пациентов

На рисунке 3.2. видно, что среди всех пациентов нарушения равновесия выявлены у 52,3% пациентов с ХИМ 2 стадии и у 72,3% пациентов с ХИМ 3 стадии. В группе с 1 стадией ХИМ не было зарегистрировано стато-динамических нарушений. У пациентов с ХИМ 2 стадии нарушения равновесия встречались у 53,4% мужчин и 51,5% женщин. В группе пациентов с ХИМ 3 стадии данные расстройства были более выражены, встречаясь у 76,1% мужчин и 68,7% женщин. Проблемы с походкой наблюдаются у 34,6% всех пациентов, с наиболее выраженными нарушениями в группе с 3 стадией ХИМ, где нарушение походки было выявлено у 52,4% пациентов. В группе с ХИМ 2 стадии эти нарушения встречались у 28,9% пациентов, что ниже, чем в группе с 3 стадией. У пациентов с ХИМ 1 стадии нарушение походки не наблюдалось. Среди мужчин с ХИМ 2 и 3 стадий проблемы с походкой встречались у 32,1% и 55,2% соответственно, среди женщин — у 31,7% и 47,3%.

Результаты исследования показали, что ХИМ различных стадий имеет значительное влияние на выраженность нарушений равновесия и походки у пациентов. У пациентов с 1 стадией ХИМ стато-динамических нарушений не выявлено, что может свидетельствовать о малозаметности проявлений заболевания на ранних стадиях. Напротив, на более поздних стадиях заболевания, особенно при 3 стадии, нарушения походки и равновесия становятся выраженными и значительно ухудшают способность пациентов к самостоятельному передвижению.

Выявленные расстройства походки и равновесия у пациентов с ХИМ 2 и 3 стадий могут быть связаны с прогрессированием ишемии, которая приводит к нарушению моторной функции и когнитивных способностей. Эти нарушения повышают риск падений и травм, особенно у пожилых пациентов, что требует особого внимания в лечении и реабилитации.

Влияние хронической ишемии мозга на развитие стато-динамических нарушений у пожилых и старческих пациентов имеет несколько ключевых факторов. Исследования показывают, что повреждения мозга, обусловленные ишемией, приводят к снижению функциональности различных систем, что в свою очередь влияет на способность поддерживать равновесие и контролировать движения. В нашей выборке более чем половина пациентов испытывали проблемы с поддержанием равновесия, что в 19,2% (n=123) случаев приводило к падениям, особенно у женщин пожилого возраста.

В 17,4% (n=112) случаев пациентам с СДН ставили первоначально неправильный диагноз. Спектр ошибочных диагнозов указан на рисунке 3.3. Ошибочные диагнозы чаще всего встречались у пациентов, страдающих от сосудистых заболеваний, у которых симптомы СДН могли быть маскированы как последствия инсульта или ишемии.

Рисунок 3. Структура и частота ошибочных диагнозов в контексте статодинамических нарушений.

Применение препаратов, таких как нейролептики и антидепрессанты, может ухудшить двигательные функции у пациентов с ЛС, особенно если их симптомы обусловлены сосудистыми расстройствами. Поскольку многие пациенты с ЛС имеют историю инсульта или сосудистых заболеваний, симптомы, такие как слабость в конечностях и потеря координации, могут быть ошибочно отнесены к последствиям инсульта. В некоторых случаях боли в суставах и ограничение подвижности, вызванные остеоартритом, могут быть ошибочно приняты за причину локомоторного синдрома. Эти ошибочные диагнозы, в совокупности с неадекватной тактикой лечения, могут существенно затруднять процесс правильного лечения и

реабилитации клинические проявления стато-динамических нарушений и их связь с возрастом

Вывод: Таким образом, стато-динамические нарушения являются частыми и значимыми у пожилых пациентов, особенно с хронической ишемией мозга. Они включают нарушения равновесия, походки и координации движений. Сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, играют ключевую роль в развитии этих нарушений. Результаты исследования подчеркивают важность ранней диагностики и коррекции сопутствующих заболеваний для предотвращения и минимизации стато-динамических нарушений у пожилых пациентов с ХИМ.

Литература:

1. Зайцева, О.В. Болезнь Меньера: клинико-диагностические критерии, лечебная тактика / О.В. Зайцева // Лечащий врач. - 2013. - № 9. - С. 10.
2. Захаров, В.В. Дифференциальный диагноз и лечение когнитивных нарушений / В.В. Захаров, Н.В. Вахнина // РМЖ. - 2013. - №10. - С. 518.
3. Здоровоохранение в России. 2017: Стат. сб. /ФСГС. (Росстат). - М.: Б.и.,2017. - 170 с.
4. Исакова, Е.В., Романова М.В., Котов С.В. Дифференциальная диагностика симптома «головокружения» у больных с церебральным инсультом / Е.В. Исакова, М.В. Романова, С.В. Котов // Русский медицинский журнал. - 2014. - Т. 22. № 16. - С. 1200-1205.

5. Искра, Д.А. Особенности патогенеза, диагностики и лечения посттравматической головной боли (лекция) / Д.А. Искра, С.В. Лобзин, А.С. Лобзина // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. - 2016. - Т. 8. - № 4. - С. 113-117.
6. Камчатнов, П.Р. Хронические цереброваскулярные заболевания: возможности терапии / П.Р. Камчатнов, А.В. Чугунов, З.Х. Осмаева, Д.П. Минаев // Consilium Medicum. - 2019. - Т. 21. № 2. - С. 102-107.
7. Клинические рекомендации «Легкая черепно-мозговая травма» // Утверждены на XXXXIII Пленуме Правления Ассоциации нейрохирургов России, коллектив авторов. - СПб.: 2016 г. - 23 с.
8. Команцев, В.Н. Методические основы клинической электронейромиографии. Руководство для врачей / В.Н. Команцев, В.А. Заболотных - СПб., 2001. - 89 с.
9. Левин, О.С. Нарушения ходьбы: механизмы, классификация, принципы диагностики и лечения. В кн.: Экстрапирамидные расстройства / Под ред. В.Н. Штока и др. // М.: Мед-пресс-информ. - 2002. - С. 473-494.
10. Левин, О.С. Клинико-инструментальный анализ ходьбы и постуральной неустойчивости при болезни Паркинсона / О.С. Левин, Н.А. Юнищенко, Д.В. Скворцов // В сб.: Современные технологии восстановительной медицины: Материалы VII Междунар. конф. - Сочи, 2004. - С. 388-390.
11. Литвиненко, И.В. Болезнь Паркинсона / И.В. Литвиненко. - М.: Миклош, 2006. - 216 с.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000